

تصنيف مظهرية الغزول القطنية باستخدام معالجة الصور الرقمية ومخططات الهيستوغرام والشبكات العصبونية

* م. غاندي أحمد

*** د.م. هيام خدام

** أ.د.م. معن الحوراني

المخلص

تمتَّعَ الغزول القطنية بمواصفات مختلفة، تميَّز هذه الغزول عن بعضها البعض. من هذه المواصفات خاصية مظهرية الغزول. تُعدّ عملية تقييم مظهرية الغزل مهمة جداً في تحديد جودته.

تعتمد عملية تصنيف الغزول حسب المواصفات القياسية على الأسلوب اليدوي وبالتالي تزداد احتمالية الوقوع في الخطأ بحسب العامل القائم على عملية التصنيف وبما يتمتع به من قدرات. من خلال هذا البحث تم أتمتة عملية تصنيف الغزول القطنية باستخدام تقنيات معالجة الصور الرقمية والمخططات التكرارية (الهيستوغرام) والشبكات العصبونية الصناعية. وبالنتيجة يتم إخضاع جميع الغزول إلى نفس الأسلوب بالتقييم وبالتالي ضمان الحصول على نفس النتيجة لتصنيف الغزول أيّاً كان العامل القائم على عملية التصنيف أو مهما تغيّر المخبر الذي تتم عملية التصنيف فيه.

كما تم تزويد البحث بواجهة رسومية للمستخدم GUI لتسهيل استثمار خوارزمية البحث الناتجة دون الحاجة لمعرفة مسبقة بالتقنيات المستخدمة، وبالتالي توفير الجهد والوقت في عملية التصنيف.

الكلمات المفتاحية :

معالجة الصور الرقمية، مخططات تكرارية للصور، الشبكات العصبونية الصناعية، مظهرية الغزول القطنية.

* أَعَدَّ البحث في سياق رسالة الدكتوراه للمهندس غاندي أحمد - قسم هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها - كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة دمشق.

** أستاذ دكتور مهندس - قسم هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها - كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة دمشق.

*** دكتورة مهندسة - قسم هندسة الحواسيب والأتمتة - كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة دمشق.

Classification the Appearance of Cotton Spun Yarn Using Digital Image Processing, Histogram Diagrams and Artificial Neural Networks

* Eng. Ghandi Ahmad

** Prof. Dr. Eng. Maan Horani

*** Dr. Eng. Hiyam Khaddam

Abstract

Cotton yarn has different specifications, distinguishing yarn from each other. One of these specifications is the appearance of spun yarn. The evaluation of the spun yarn appearance is very important in determining its quality.

The classification of yarn appearance according to standard specifications depends on the manual method. So, the probability of error is increased depending on the person performs the experiment and his capabilities. In this paper, the classification of cotton yarn is automated using digital image processing, histogram diagrams and artificial neural networks. As a result, all yarns are subjected to the same method of evaluation and thus ensure that the same result is obtained to classify the yarn; regardless of who does the experiment or the laboratory in which the classification is performed.

Also, the search was provided with a GUI to facilitate the implementation of the algorithm of this research without previous knowledge about the used techniques. Thus, save time and effort in the classification process.

Key Words:

Digital Image Processing, Histogram Diagrams, Artificial Neural Networks, Appearance of Cotton Yarn.

* This paper prepared to obtain a PhD Degree for Eng. Ghandi Ahmad. Department of Mechanical Engineering for Textile Industries and its techniques, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Damascus University.

** Prof. Dr. Eng. Department of Mechanical Engineering for Textile Industries and its techniques, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Damascus University.

*** Dr. Eng. Department of Computers & Automation, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Damascus University.

1. تمهيد

تؤثر بنية الغزول ومظهريتها على مواصفات وأداء المنتج النهائي، يعتبر تحليل بنية الغزول ومظهريتها حاجة ماسة في تقويم جودة الغزول في الصناعات النسيجية. فكلما كانت جودة الغزول عالية كانت مظهريتها مرتفعة، والعكس بالعكس. تعتمد الأساليب التقليدية لتقييم مظهرية الغزول على الطرق اليدوية. تتميز بعض هذه الطرق بتدني التقييم الموضوعي وضعف الوثوقية وتتطلب جهداً كبيراً. مع التطورات السريعة لتقنيات الحاسوب تم إنشاء التقنيات الفعالة والمنخفضة التكلفة لالتقاط صور دقيقة وبسعة تخزين كبيرة، وفي نفس الوقت تم تحقيق مستويات عالية من التقدم في معالجة الصور والرؤية الحاسوبية وتمييز النماذج. هذه التطورات الرقمية تتطلب أدوات جديدة لجمع البيانات وتحليل هذه البيانات وإجراء مقاربات لتمييز النماذج، وكل هذه التقنيات يمكن أن تكون بديلاً موضوعياً لتحليل شكل الغزول.

باستخدام الأسلوب التقليدي لتقييم مظهرية الغزول القطنية وحسب المواصفة ASTM D2255-02 [1]، تتم مقارنة اللوحات الملفوفة مع الصور المعيارية والمصنفة إلى A (الأفضل)، B، C، D (الأسوأ). ثم يتم تقييم جودة الغزل بالاعتماد على تعريف كل صنف. وهنا تظهر المشكلة التي يسعى البحث لمعالجتها حيث تتم عملية تقييم المظهرية بالاعتماد على المَلَكَات الشخصية لمن يُجري الاختبار، مما يجعلها عرضةً لتقييم خاطئ وزيادة احتمالية إعطاء درجات مظهرية مختلفة لنفس العينة تبعاً للشخص الذي يُجري الاختبار ولتجهيزات المخبر المعتمد.

2. الدراسات المرجعية:

يستند تصنيف مظهرية الغزول على تقييم عدة عوامل مثل: عدم الانتظامية- المواد الغريبة- والعقد. اعتمدت معايير مظهرية الغزول القطنية لأول مرة في عام 1938 ونُقحت في عام 1964، حيث عرضت اللوحات نمر مختلفة للغزول وضمن أربع تصنيفات لكل لوحة، تم تحديث السلسلة الثالثة في عام 1975 حيث استخدمت هذه السلسلة نفس نمر الغزول لجميع الدرجات الأربع، بعد تقييم التحسينات تقرر مراجعة كل سلسلة باستخدام نمر الغزول وتضييق النطاق في السلاسل الأكثر نشاطاً وتم إنجاز ذلك عن طريق إضافة سلسلة سادسة جديدة. نُشرت هذه اللوحات الجديدة في عام 1979 وقد لوحظ أنه في السلسلة الثانية لم تكن الدرجات A و B محددة بوضوح، لذا تم تصحيح ذلك في لوحات السلسلة الثانية لعام 1987، وفي ذات العام أجريت دراسة استقصائية عالمية حول كيفية استخدام لوحات مظهرية الغزول [1].

ظهرت محاولات لاستبدال أسلوب المراقبة التقليدية بطرق أكثر تقدماً للتخلص من محدودية الرؤية البشرية في تصنيف مظهرية الغزول، فقد تم تطبيق طرق تصنيف موضوعية لتصنيف الغزول مثل الطريقة التي اقترحها Rong et al [2] لتحليل أجزاء الغزل باستخدام التحليل العنقودي الإحصائي حيث تم فرز البيانات الأولية لخصائص الغزول وتجميعها في مجموعات عنقودية. العنقود هو عبارة عن مجموعة من الحالات أو الملاحظات المتجانسة نسبياً والتي تمثل رتبة لغزل ما، تتميز العناصر المكونة للعنقود الواحد بأنها متشابهة مع

بعضها. كما أنها تختلف عن العناصر الأخرى المكونة للعناقيد الأخرى.

اقترح Nevel et al [3] [4] نظاماً إلكترونياً لتحديد الخصائص الرقمية لمظهرية سطح الغزل، حيث تم قراءة قطر الغزل المفرد عند مروره أمام كاميرا CCD (Charge-Coupled Devices). بعد التقاط صور لكامل طول الغزل يتم تقطيع الصور إلى أطوال أصغر ثم يتم عرضها إلكترونياً لتساعد في التصنيف اليدوي. في هذا النظام يمكن تمييز وعدّ بعض عيوب الغزل رقمياً مثل الأماكن التخينة والعقد ويمكن استخدام عدد العيوب في الغزل كمؤشر تصنيف مظهرية سطح الغزل.

في الطرق المذكورة أعلاه وعلى الرغم من إمكانية توصيف مظهرية الغزل، إلا أنه من الصعوبة استخدام طرق التصنيف المعتمدة على الصور الملتقطة من مرور الغزل أمام الكاميرا. لمعالجة هذه المشكلة فقد تم تطبيق خوارزميات التصنيف أو الذكاء الصناعي باستخدام الطرق الحاسوبية لمحاكاة الأسلوب البشري. لذا اقترح Semnani et al [5] طريقة حاسوبية للتصنيف باستخدام الرؤية الحاسوبية، تحليل الصور وتقنيات الذكاء الصناعي. تمكن هذه الطريقة من التعرف على عيوب الغزل وتصنيف مظهرية الغزل مباشرة من صورة الغزل الملتقطة من لوحة الغزل المعيارية. في هذه الطريقة يتم بدايةً وبشكل متكرر فصل الأماكن التخينة عن جسم الغزل ثم يتم فصل خلفية اللوحة عن الأماكن التخينة. وبذلك يتم إنقاص التأثير السلبي لزاوية الانحراف للغزول الملفوفة على اللوح الأسود (وهي ظاهرة لا يمكن تفاديها أثناء عملية لف الغزل) حيث يتم تقسيم الصورة إلى عدد كبير من المربعات الصغيرة من

المساحات المتساوية. تختلف مساحة هذه المربعات بحسب نمره الغزول والتي يمكن فحصها وتمييزها عملياً. اعتماداً على شكل الأخطاء المستخرجة يمكن تدريب شبكة عصبونية واستخدامها كمصنّف خطي لمظهرية سطح الغزل بحيث يكون شعاع الدخل الخاص بالشبكة هو شعاع عيوب الغزل والذي تم حسابه بعدة علاقات رياضية وخرج الشبكة هو تصنيف الغزل. استخدم S.Y.Li et al [6] بعض التقنيات المتقدمة في علوم الحاسوب والمعالجة الرقمية للصور مثل خريطة البروز saliency map وتحويل المويجات wavelet transform والشبكات العصبونية الصناعية لاستخراج كامل خصائص سطح الغزول بعد ذلك يتم تصنيف الغزول وإنشاء قاعدة بيانات لتوصيف جودة الغزول بالاعتماد على الميزات الرقمية.

في هذا البحث، ستُقدّم طريقة مختلفة عن الطرق الواردة أعلاه مبنية على بعض المفاهيم التي ستُشرح بإيجاز فيما يلي، للقيام بعملية تصنيف مظهرية الغزول القطنية. حيث سيتم الحصول على الصور الرقمية للوحات المعيارية ذات الخمس سلاسل والموضحة مجالات النمر فيها بالجدول (1). بعد معالجة هذه الصور سيتم استخدام مخططات الهيستوغرام الخاصة بكل لوحة معيارية كمداخلات لتدريب شبكة عصبونية صناعية. هذه الشبكة العصبونية ستقوم بعملية تصنيف مظهرية الغزول.

الجدول (1): مجالات نمر الغزول في السلاسل المستخدمة

السلسلة	مجالات نمر الغزول	
	Ne	Tex
1	3's to 7's	200 to 84+
2	7+'s to 16's	84 to 37+

3	16+'s to 36's	37 to 16+
4	36+'s to 70's	16 to 8.4+
5	70+'s to 135's	8.4 to 4.4+

3. الصور الرقمية:

يرمز للصورة الرقمية بمصفوفة ثنائية البعد $f(x,y)$ ، وغالباً ما تتكون من قطع مربعة صغيرة تدعى عناصر الصورة (pixels)، مواقع هذه العناصر في المصفوفة تناظر مواقع نقاط الصورة الاصلية المتمثلة بالإحداثيات الفضائية (x,y) في حين قيم تلك العناصر تتناسب مع قيمة الشدة الضوئية لتلك النقاط، ويمكن تمثيل الصورة الرقمية رياضياً بالمعادلة (1) [7]:

$$f(x,y) = r(x,y). i(x,y) \quad (1)$$

حيث أن:

$f(x,y)$: يمثل عنصر الصورة الرقمية في الموقع (x,y) .

$r(x,y)$: يمثل انعكاسية الموقع (x,y) , $0 < r(x,y) < 1$.

$i(x,y)$: يمثل شدة الضوء الساقط.

هناك عدّة أنواع للصور الرقمية [8]:

- صورة الألوان الحقيقية (RGB): هي صورة تُمثل بمصفوفة ثلاثية الأبعاد حجمها $m \times n \times 3$ وعناصرها من نوع double أي تقع ضمن المجال [0-1] وكل بكسل ينتج عن دمج مركبة اللون الأحمر والأخضر والأزرق لإعطاء اللون المناسب حيث أنّ لكل مركبة من المركبات الثلاثة مصفوفة ببعدين $m \times n$. فالقيمة (0) في المركبة

الحمراء تمثل اللون الأسود والقيمة (1) تمثل اللون الأحمر. وهكذا بالنسبة لبقية المركبات الخضراء والزرقاء. تركيب المركبات الثلاثة يعطي الصورة ذات الألوان الحقيقية. ينتج اللون الأبيض من تراكم القيمة (1) من مركبات الألوان الثلاثة.

- الصور الرمادية (Grayscale image): هي صورة تتمثل بمصفوفة ببعدين $m \times n$ وعناصرها من نوع double وتقع ضمن المجال [0-1] حيث (0) يمثل اللون الأسود و(1) يمثل اللون الأبيض، أمّا القيم الواقعة بينهما تمثل تدرجات اللون الرمادي.
- الصورة الثنائية (Binary image): هي صورة تتمثل بمصفوفة ببعدين $m \times n$ وعناصرها من نوع Logical. قيمة كل بكسل فيها إما (0) وهي تمثل اللون الأسود أو (1) وهي تمثل اللون الأبيض.

4. المخططات التكرارية (Histogram):

هو مخطط إحصائي للصورة يوضح كيفية انتشار الألوان وتوزيع التدرجات اللونية فيها عن طريق حساب عدد مرات تكرار كل تدرج لوني. يمثل المحور الأفقي في هذا المخطط التكراري مستويات التدرج الرمادي لعناصر الصورة (البكسلات) والمحور العامودي عدد مرات تكرار هذه المستويات. فالخطوة الرئيسية لأغلب طرائق تقوية التباين هي دراسة توزيع الألوان في الصورة وهذا يتضح من خلال المدرج التكراري. وعملية التحسين تقوم على أساس المخطط التكراري المحسن (Histogram Equalization) الذي يقوم بزيادة التباين للصورة قليلة

الشكل (2). تقوم هذه الشبكات بمعالجة البيانات باستخدام مبدأ حساب يسمى بـ (Connectionist Approach) تعتبر الشبكة العصبونية الصناعية نظاماً قابلاً للتكيف (adaptive system)، حيث تتغير بنيته اعتماداً على المعلومات التي تعبر من خلاله في ما يسمى بمرحلة التعلم. ويكمن الاستخدام العملي لهذه الشبكات في إمكانية تطبيق خوارزميات مصممة لتغيير وزن (أو قوة) الروابط، التي تربط الخلايا العصبونية الصناعية ببعضها، لإنتاج سيل عصبي معين.

فالشبكة العصبونية هي تجمع عدد من العناصر الحسابية التي تُسمى نيورونات أو عقد. موزعة على التوازي ولها خاصية عصبية في تخزين المعلومات التجريبية وجعلها متاحة للاستخدام وهي تشبه الدماغ في أمرين [3]:

- 1- تكتسب المعلومات من البيئة المحيطة من خلال عملية التعليم.
 - 2- تخزن المعلومات باستخدام قوى وصل داخل العصبونات (neurons) تُسمى الأوزان المشبكية (Synaptic Weights).
- تسمى الإجراءات المستخدمة لإنجاز عملية التعلم بخوارزمية التعليم، وفيها يتم تعديل الأوزان المشبكية للشبكة بطريقة معينة بحيث يتم تحقيق الهدف المطلوب [9].
- سيتم استخدام الشبكات العصبونية الصناعية للقيام بعملية تصنيف مظهرية الغزول وذلك بالاعتماد على مخططات الهيستوغرام كوسيلة لتدريب هذه الشبكة.

الشكل (2): بنية بسيطة لـ ANN

التباين وتوزيع الإضاءة بشكل منتظم بدلاً من بقاء بعض القيم متركرة في موقع معين مما يؤدي إلى تحسين الصورة بشكل ملحوظ.

يوضح الشكل (1) تحسين تباين صورة باستخدام مخططات الهيستوغرام. حيث تمثل الصورة مع مخطط الهيستوغرام الخاص بها قبل عملية تحسين التباين، و (b) تمثل الصورة مع مخطط الهيستوغرام الخاص بها بعد عملية تحسين التباين.

الشكل (1): تحسين تباين الصورة باستخدام مخطط الهيستوغرام [8]

سُتستخدم مخططات الهيستوغرام كمدخلات لشبكة عصبونية صناعية في هذا البحث وستتدرب هذه الشبكة للقيام بعملية تصنيف مظهرية الغزول.

5. الشبكات العصبونية الصناعية (ANN):

هي نموذج حسابي مبني على خواص الشبكة العصبية الحيوية، ويتكون من وحدات مترابطة مع بعضها، كما في

6. منهجية البحث:

1.6. معالجة الصور الرقمية لمظهرية الغزول المعيارية:

في هذا البحث تم إدخال الصور المعيارية باستخدام الماسح الضوئي لما يتميز به بالمقارنة مع الكاميرا الرقمية. يتميز الماسح الضوئي بالمرونة في الاستخدام، عدم حاجته لمتطلبات خاصة (إضاءة ثابتة، زاوية ثابتة، مكان مستقر...)، السرعة بالتقاط الصور، خيارات متعددة بمواصفات الصورة الملتقطة، ولا يحتاج لملحقات خاصة. بعد اختيار أداة إدخال الصور تم مسح كل صورة معيارية بدقة 150 dpi و 300 dpi وكصور ملونة. بذلك تم الحصول على مصفوفتين لكل صورة معيارية واحدة، تجدر الإشارة إلى أن الصور المدخلة تكون مصفوفات ثلاثية الأبعاد لأنها صور ملونة لذا لا بدّ من معالجتها وتحويلها إلى مصفوفة ثنائية الأبعاد للحصول على صورة رمادية (gray scale).

2.6. استخلاص مخططات الهستوغرام للصور المعيارية:

بعد الحصول على الصور الرمادية لكل لوحة معيارية، يتم استخلاص مخططات الهستوغرام لكل لوحة معيارية وذلك باستخدام برنامج MATLAB® [10]. يوضح الشكل (3) مخططات الهستوغرام لصور مظهرية السلسلة الثانية من سلاسل تصنيف الغزول القطنية والمأخوذة بدقة 300 dpi. يتم تكرار هذه العملية للحصول على باقي المخططات الخاصة بكل صورة من صور السلاسل المعيارية وبديقتين مختلفتين 150 dpi و 300 dpi.

يُلاحظ من مخططات الهستوغرام، أن كل صورة معيارية تملك مخططاً هستوغرامياً خاصاً بها. وبالتالي يمكن استخدام هذه الميزة كمؤشر رقمي لتمييز كل لوحة عن الأخرى. وذلك بتدريب شبكة عصبونية صناعية تكون مدخلات هذه الشبكة هي مخططات الهستوغرام الخاصة بكل لوحة معيارية. مما يعطي القدرة لهذه الشبكة للقيام بعملية التصنيف المطلوبة.

الشكل (3): مخططات الهستوغرام الخاصة لصور السلسلة الثانية من الصور المعيارية - بدقة 300 dpi.

3.6. بناء الشبكة العصبونية وتدريبها:

أيضاً في الجدول (2) مخرجات الشبكة العصبونية الصناعية والتي تمثل مظهرية الغزول القطنية (A,B,C,D).

بعد الحصول على مخطط الهيستوغرام لكل صورة معيارية من السلاسل المعتمدة، تم كتابة كود برمجي يقوم بحساب عدد التكرارات لكل قيمة من قيم بكسلات الصورة المُعالجة (0-255). أُدرجت بعض النتائج في الجدول (2) وفيه تظهر مُدخلات الشبكة العصبونية الصناعية والتي تمثل عدد بكسلات كل قيمة من قيم بكسلات الصور المعيارية المأخوذة بدقتين 150 dpi و 300 dpi وتم تكرار هذه العملية لتشمل جميع الصور المعيارية ولجميع السلاسل المعتمدة في عملية التصنيف. يظهر

تجدد الإشارة إلى أنّ عدد الصور التي تم استخلاص المعلومات منها هو 40 صورة. حيث يوجد 5 سلاسل معيارية معتمدة حسب مجالات نمر الغزول الموضحة في الجدول (1)، وفي كل سلسلة يوجد 4 صور حسب درجة التصنيف (A,B,C,D). تم مسح كل صورة بدقتين مختلفتين 150 dpi و 300 dpi. بالمحصلة تم الحصول على 40 مخططاً هيستوغرامياً لتدريب الشبكة العصبونية.

الجدول (2): نتائج تكرارات كل قيمة من قيم بكسلات الصور المعيارية اعتماداً على مخططات الهيستوغرام

ANN outputs (Appearance grade)		A	A	B	B	C	C	D	D
ANN inputs (Histogram distribution)	Pixel Value	150 dpi	300 dpi	150 dpi	300 dpi	150 dpi	300 dpi	150 dpi	300 dpi
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	52	31	5	167	158	3	0	0	1357
	53	49	16	296	241	5	4	0	1554
	54	99	34	386	436	7	3	0	1991
	55	146	52	597	645	16	9	0	2208
	56	224	118	788	943	14	11	0	2591
	57	310	201	1129	1310	34	21	0	3061
	58	475	319	1405	1706	44	24	0	3468
	59	743	564	1951	2246	76	59	1	4218
	60	991	835	2339	2847	108	89	1	4793
	61	1483	1236	2842	3453	189	144	3	5445
	62	1985	1911	3639	3982	292	232	7	6017
	63	2717	2616	4254	4872	454	364	12	6865
	64	3627	3588	4798	5510	632	574	16	7324
	65	4610	4814	5598	6125	938	856	37	8043
	66	5568	6361	6227	6857	1231	1277	47	8587
	67	6808	7873	7135	7724	1707	1910	76	8758

.....	
255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

الشكل (5): المنحنيات البيانية الخاصة بعملية تدريب الشبكة

7. تصميم واجهة المستخدم الرسومية واختبار أداء الشبكة:

بغية تسهيل التعامل مع خوارزمية البحث وإجراء اختبارات عليها، تم تصميم واجهة رسومية بسيطة [13]. يظهر الشكل (6) الشكل العام للواجهة الرسومية ونتائج معالجة واختبار صورة عينة جديدة. يقوم زر (open) بفتح نافذة لإدخال الصورة المطلوب تصنيفها، مع ضرورة التذكير بأن الصورة يجب أن تكون ملونة ويتم إدخالها عن طريق ماسح ضوئي بدقة تتراوح بين (150-300) dpi.

عند الضغط على زر (image processing) يتم إجراء التعليمات البرمجية الخاصة بمعالجة الصورة. وبالضغط على زر (Classification) يتم تحويل الصورة الرقمية إلى صورة رمادية والحصول على مخطط الهيستوغرام الخاص بها ثم يتم حساب عدد بكسلات كل قيمة من قيم بكسلات الصورة ثم يتم استدعاء الشبكة العصبونية المدربة لتقوم بعملية التصنيف.

استُخدم الجدول (2) لتدريب الشبكة العصبونية الصناعية حيث تم اعتماد الشبكة العصبونية الأمامية ذات خوارزمية الانتشار الخلفي Feed Forward Neural Network Back Propagation algorithm. تم إنشاء هذه الشبكة من خلال الأداة Neural Network Fitting Tool ضمن بيئة [11] MATLAB®. تبنى هذه الأداة شبكة بتغذية أمامية ذات طبقتين (طبقة مخفية وطبقة خرج) ويتابع تفعيل sigmoid للعصبونات المخفية، ويتابع تفعيل linear لعصبونات الخرج. تستخدم هذه الأداة خوارزمية التدريب Levenberg-Marquardt (trainlm) backpropagation algorithm [12]. بعد تجريب عدد من الشبكات وبأعداد مختلفة من العصبونات تم تحديد عدد عصبونات الطبقة المخفية ب (20) عصبون كما يظهر في الشكل (4). حيث كان أفضل أداء للشبكة عند قيمة (0.03) كما يظهر في الشكل (5)، وعدد epoch يساوي (4). يُعرّف الدور epoch على أنه التطبيق الكامل لكل عناصر مجموعة التدريب مرة واحدة، ويتم تكرار الدور مرة بعد مرة حتى الوصول إلى القيم النهائية للأوزان عندها تنتهي عملية التدريب.

الشكل (4): بنية الشبكة العصبونية وعملية تدريبها

يُلاحظ من الجدول (3) أنّ التصنيف باستخدام خوارزمية البحث أعطى معلومات أكثر عن جودة الغزل المختبر. حيث تم تحديد مظهرية الغزل كنسبة بين رتبتين. ولم تكتفِ الخوارزمية بإعطاء رتبة تصنيف واحدة كما هو الحال عن اتّباع الطريقة اليدوية بالتصنيف.

تم اختبار أداء خوارزمية التصنيف المستخدمة في هذا البحث مع أسلوب التصنيف اليدوي المعتمد في المواصفة القياسية وعلى (10) عينات جديدة. أُدرجت نتائج الاختبار في الجدول (3).

الشكل (6): واجهة المستخدم الرسومية ومعالجة صورة رقمية ونتائج عملية التصنيف.

الجدول (3): نتائج المقارنة بين التصنيف باستخدام خوارزمية البحث والأسلوب اليدوي

Sample No.	Yarn Count (Ne)	Manual Classification	ANN Classification
1	8	B	4.44% A + 95.56 % B
2		B	72.87% B + 27.13 % C
3	12	B	0.44% A + 99.56% B
4		Below D	0.87% C + 99.13% D
5	20	C	13.75% B + 86.25% C
6		D	19.53% C + 80.47% D
7	24	A	85.92% A + 14.08% B
8		C	14.31% B + 85.69% C
9	30	B	96.81% B + 3.19% C
10		C	24.31% B + 75.69% C

8. نتائج البحث:

عند إجراء هذا البحث، تمّ تسجيل

الملاحظات والنتائج التالية:

1- لوحظ عند إجراء الدراسة المرجعية قلة الدراسات والأبحاث المعنية بتقييم مظهرية الغزل وخصوصاً الحديثة منها.

2- لوحظ عند إدخال اللوحات المعيارية بالمسح الضوئي كصور ملونة وبدقة 300 dpi كان عدد بيكسلات الصورة أكبر من حالة المسح الضوئي بدقة 150 dpi وبالتالي يمكن الحصول على معلومات أكبر عند استخدام دقة 300 dpi. لذلك يُصح باستخدام الصور الملونة عند استثمار خوارزمية البحث للمحافظة على المعلومات التي توفرها الصور الملونة.

3- يُلاحظ من الجدول (3) أن نتائج البحث أعطت نتائج واقعية موافقة للطبيعة أكثر من نتائج الطريقة اليدوية في عملية التصنيف. فمثلاً، بالنسبة للعينة الأولى والثانية ذوات النمرة (Ne 8) كانت نتائج التصنيف اليدوي هي (B) بينما عند الاستعانة بخوارزمية البحث فقد كانت نتائج تصنيف العينة الأولى هي (B + 95.56 % A + 4.44%)، ونتائج تصنيف العينة الثانية هي (B + 27.13 % 72.87% C %).

4- أظهر البحث القدرة على أتمتة عملية تقييم مظهرية الغزل وبالتالي الحصول على أداة موضوعية لإجراء تصنيف مظهرية الغزل وتحديد العامل البشري في عملية التصنيف، مما يعطي البحث القدرة على تلافي المشكلة التي حاول البحث معالجتها. وبالتالي الحصول على نفس النتائج لنفس العينة مهما اختلفت المخابر التي تُجري الاختبار أو من يقوم بالاختبار.

5- اعتمد هذا البحث على أسلوب غير تقليدي (معالجة الصور الرقمية، الشبكات العصبونية الصناعية) كأداة لحلّ المشكلة التي واجهت البحث، وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها في تحقيق هدف البحث.

9. التوصيات والمقترحات:

1- ضرورة القيام بمزيد من الدراسات التي تتناول التقنيات الحديثة وإمكانية تطبيقها في مجالات الغزل والنسيج وفروعها المختلفة. لما تتمتع به هذه التقنيات من الأداء العالي والمستوى المتقدم من الوثوقية والقدرة على ملاءمة التغيرات الكثيرة التي تميز مجال الصناعات النسيجية.

2- العمل على تطوير خوارزمية البحث لتلائم خصائص الغزل الأخرى إضافة إلى كشف العيوب. سعياً للتطبيق العملي لهذه الدراسة في صناعة الغزل والنسيج.

3- توجيه الباحثين حول إمكانيات التقنيات الحديثة وقدراتها لحلّ المشاكل التي تواجه الباحثين بأساليب جديدة تختلف عن الطرق التقليدية حيث تتميز بالسهولة والسرعة والكفاءة.

4- الانتقال بمثل هذه الدراسات من الإطار النظري إلى ميدان العمل والتطبيق الواقعي، وتوفير البيئة الحاضنة لتوطين التقانات وتطبيقها على مستوى موسّع، سعياً للنهوض الذاتي بواقع الصناعات النسيجية ودعمها نحو مزيد من التطور بالاعتماد على الطاقات والكوادر الوطنية.

5- في حال تمت دراسة البحث من وجهة اقتصادية فإن التكاليف المباشرة لاعتماده قليلة، على اعتبار أنّ اختبارات الألياف والغزل هي من الأعمال الدورية في أي مخبر غزل كما أن كامل خوارزمية الكشف عن العيوب هي عملية برمجية لا تتطلب تكاليف مادية.

ALGORITHMIC APPROACH”, 2nd Edition, PHI Learning Pvt. Ltd, Delhi, p 480.

[8] Solomon C, Breckon T, (2011), “Fundamentals of Digital Image Processing”, John Wiley & Sons, Ltd UK, p355.

[9] Haykin. S, (2005) "Neural Networks A Comprehensive Foundation",2nd Edition, Pearson Education Inc, Singapore, p: 823.

[10] Kendall T, (2016), “Image Processing With MATLAB”, CreateSpace Independent Publishing Platform, USA, p 310.

[11] Smith J. (2017), “Neural Network Architectures Examples Using Matlab”, CreateSpace Independent Publishing Platform, USA. P 208.

[12] Taylor K. (2017), “Neural Networks Using Matlab: Pattern Recognition and Classification”, CreateSpace Independent Publishing Platform, USA. P 294.

[13] Huei-Huang Lee, (2016), “Programming with MATLAB 2016”, SDC Publications, USA, p416.

المراجع.10

[1] ASTM International (2006), Standard Test Method for Grading Spun Yarns for Appearance, ASTM D2255-02, ASTM International, West Conshohocken, USA.

[2] Rong G H, Slater K and Fei R C, (1994) ‘The use of cluster analysis for grading textile yarns’, J Text I, 85, 389–396.

[3] Nevel A, Avsar F and Rosales L, (1996) ‘Graphic yarn grader’, Textile Asia, 27, 81–83.

[4] Nevel A, Lawson J B, Gordon Jr K W and Bonneau D, (1996) ‘System for electronically grading yarn’, US Patent 5541734.

[5] Semnani D, Latifi M, Tehran M A, Pourdeyhimi B and Merati A A, (2006) ‘Grading of yarn appearance using image analysis and an artificial intelligence technique’, Text Res J, 76, 187–196.

[6] Sheng Yan LI, Jie FENG, Bin Gang XU, and Xiao Ming TAO, (2012) “Integrated Digital System for Yarn Surface Quality Evaluation using Computer Vision and Artificial Intelligence”, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.

[7] Joshi, Madhuri A. (2018), “DIGITAL IMAGE PROCESSING: AN